

FRANCE

FRANCE

KIMYOVIY QO'SHIMCHASIZ BETON NAMUNALARINING MUSTAHKAMLIGINI TADQIQ QILISH.

Botirov Bektosh Farhod o'g'li

Tadqiqotchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Akramov A.A.

t.f.n., dots. Tojikiston texnika universitet

Irgashev Jamshid Turdiqul o'g'li

Jizzax politexnika instituti talabasi

Ismatillayev Shahzod Akram o'g'li,

Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897524>

Annotatsiya: Maqolada mualliflarning bino va inshootlarning konstruksiyalarini mustahkamlash va rekonstruktsiya qilishda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan kimyoviy qo'shimchalarni qo'llash asosida olinadigan B30 hamda B40 sinfidagi betonlarning tavsiflari bilan solishtirish maqsadida etalon sifatida qabul qilinadigan beton mustahkamligi bo'yicha natijalari taxlil qilingan.

Аннотация: В статье проанализированы результаты авторов по прочности бетона, принимаемого в качестве эталона, в целях сравнения с характеристиками бетонов классов В30 и В40, получаемых на основе применения химических добавок, производимых в Узбекистане, при укреплении и реконструкции конструкций зданий и сооружений.

Kalit so'zlar: beton, chaqiqtosh, bog'lovchi, to'ldiruvchi, portlandsement, qolip.

Ключевые слова: бетон, щебень, вяжущее, наполнитель, портландцемент, форма.

Yuqori sifatli betonlar ko'p komponentli materiallar bo'lib, ularda kompozit biriktiruvchilar, tuzilish, xususiyatlar va texnologiyaning kimyoviy modifikatorlari, faol mineral komponentlar va kengaytiruvchi qo'shimchalar qo'llaniladi va betonning ko'p komponentli xususiyati texnologiyaning barcha bosqichlarida strukturaning shakllanishini nazorat qilish imkonini beradi.

Kompleks qo'shimchalar asosida olingan og'ir betonlarning fizik-mexanik xossalariga va uzoqqa chidamliligi hamda sementli kompozitsiyalarning strukturasi va xossalariga ta'sirini aniqlash maqsadida dastlabki hozirgi kunda kimyoviy qo'shimchalarsiz qo'llaniladigan yuqori markali betonlar mustahkamligi bo'yicha eksperimental tadqiqotlar olib borildi.

Eksperimental tadqiqot ishlarida beton tayyorlash uchun "JIZZAKH CEMENT PLANT" MCHJning ЦЕМ II/A-I 42,5 N(ГОСТ 31108-2020) markali, "QIZILQUMSEMENT" AJning ЦЕМ I 42,5 N va "BEKOBODSEMENT" AJning ЦЕМ I

42,5 H portlandsement turlaridan foydalanildi.

1-rasm. “Bekobodsement” AJ portlandsementning 28 kunlikdagi mustahkamlik natijalari.

GOST 31108-2020 “Цементы общестроительные” ga muvofiq tajribalarni davom ettirish uchun “BEKOBODSEMENT” AJ ЦЕМ I- 42,5 H markali portlandsementi tanlab olindi.

1-jadval

Sementning fizik-mexanik xossalari

Nomlanishi	Sitadagi qoldiq 0,045 mm %	Sitadagi qoldiq 0,08 mm %	Bleyn g/sm ²	Qotish boshlanish vaqti, min	Qotish tugash vaqti, min	Sementning normal qattiqligi, %	Solishtirma og'irligi, g/dm ³	Mustahkamlik		
								2 sut ka	7 sut ka	28 sut ka
ЦЕМ II/A-I 42,5 H	24,4	5,9	3157	210	310	30,0	1284	20,0	29,3	39,8
ЦЕМ I 42,5 H	4,4	0,3	3469	190	290	31,2	1050	22,5	29,3	38,9
ЦЕМ I 42,5 H	6,2	0,5	3315	180	305	32,0	1047	22,4	33,4	40,5

2-rasm. Portlandsementning MIG-1000 rusumli gidravlik pressda mustahkamligini sinash jarayonlari.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki tanlab olingan 3 xil turdagi sement namunalari orasida "BEKOBODSEMENT" AJ ЦЕМ I- 42,5 H markali portlandsementi 28 sutkada eng yuqori mustahkamlikka erishganligi uchun(40,5 MPa) tanlab olindi

Tahlil natijalari asosida beton qorishmasining 3 xil tarkibi tanlab olinib (2-jadval), shu tarkib asosida namunalar tayyorlandi. Laboratoriya tahlillari natijasida 3 va 7 kunlik siqilishga mustahkamlik chegaralari tekshirildi.

Tayyorlangan B40(M500) sinfli betonning 10x10x10 namunalari 3-rasmda, B30(M400) sinfli betonning 10x10x10 namunalari 4-rasmda, B40 (M500) sinfli betonning gidravlik pressda siqilishga bo'lgan mustahkamligini sinash ishlari 5-rasmda keltirilgan.

Tekshirilgan natijalar bo'yicha har bir beton sinflar (B30, B40) ning eng yuqori qiymatga erishilgan ishchi tarkiblari 6-rasmda keltirildi.

2-jadval

№	Harakatlanuvchanlik	Beton sinfi (mustahkamligi)	1 m ³ beton qorishmasining ishchi tarkibi			
			ЦЕМ II/A-I 42,5 H	Chaqiq toshining maydalangan qumi	Chaqiq tosh (10-20 mm)	Suv
			kg	kg	kg	l
1	П4(16-20)	B40 (M500)	460	1018	728	210
2		B40 (M500)	434	794	972	200
3		B40 (M500)	410	788	963	206
4		B30 (M400)	430	1054	722	210
5		B30 (M400)	391	823	1006	180

6		B30 (M400)	450	743	970	212
---	--	------------	-----	-----	-----	-----

3-rasm. B40(M500) sinfli betonning 10x10x10 namunalari

4-rasm. B30(M400) sinfli betonning 10x10x10 namunalari

5-rasm. B40 (M500) sinfli betonning gidravlik pressda siqilishga bo'lgan

mustahkamligini sinash

6-rasm. Kimyoviy qo‘shimchasiz betonlarning siqilishga bo‘lgan mustahkamligi Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki 3 va 7 kunlik sinov natijalariga muvofiq: B40 (M500) sinfli betonning 3-namunada ya‘ni, (S=460 kg, chaqiqtoosh 1018 kg, qum 728 kg, suv=210 l) 7 kunlikda eng yuqori mustahkamlikka erishgani (42,9 MPa) va B30(M400) sinfli betonning 6-namunada yani, (S=450 kg, chaqiqtoosh 743 kg, qum=970 kg, suv=212 l) 7 kunlikda eng yuqori mustahkamlikka(37,5 MPa) erishganligi kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Botirov, B. F. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO‘LLANILADIGAN BOG‘LOVCHI MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.

4. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
5. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN XOM ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. Interpretation and researches, 1(16).
6. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.
7. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.
8. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
9. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.
10. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.
11. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 137-141.
12. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫЕ ГНУТОФОРМОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОВЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(1), 178-181.

